

EKOLOGIK SUG'URTANING ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING IQTISODIY MEXANIZMI SIFATIDAGI O'RNI

Otabek Egamov

**Toshkent davlat yuridik universiteti "Atrof-muhit huquqi va barqaror rivojlanish"
yo'nalishi magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10223779>

Annotatsiya. Har qanday mamlakat taraqqiyoti va jahon hamjamiyatida tutgan o'rni ekologik qonunchilik sohasini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Qaysi mamlakatda ekologik qonunchilik yaxshi rivojlangan va uning ijrosi ta'minlangan bo'lsa, bu davlatning boshqa sohalari ham jadal rivojlanadi. Ushbu tezisda ekologik sug'urtaning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi, xususan uning iqtisodiy mexanizm sifatidagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Ekologik sug'urta – jismoniy va yuridik shaxslarning, davlatning mulkiy manfaatlarini yuz berishi tabiiy muhit, aholining hayoti va sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ekologik xavf-xatardan himoya qilish borasida sug'urtalovchi va sug'urta qildiruvchi o'rtasida kelib chiqadigan huquqiy munosabatlar majmuidir.¹

Atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish iqtisodiy-huquqiy mexanizmining muhim tarkibiy qismlarida biri – bu ekologik sug'urta institutidir. Sug'urta – bozor infrastrukturasi muhim unsuri, iqtisodiy va ijtimoiy sohaning ajralmas qismi hisoblanadi. U bevosita tadbirkorlik faoliyati subyektlari va fuqarolarning manfaatlariga taalluqli bo'lib, turli noqulay omillar natijasida yetkazilgan zararni qoplash yo'li bilan ularning mulkiy huquqlari himoyasini ta'minlaydi.²

Bir qator xorijiy mamlakatlar, jumladan, AQSh, Angliya, Fransiya, Italiya, Gollandiya, Shvetsiya va Yevropaning boshqa mamlakatlarida atrof-muhitga yetkazilgan zarar uchun javobgarlikni sug'urtalash XX asrning 60-yillarda joriy qilinganligi, atrof tabiiy muhitga zarar keltiruvchi moddalarni o'zidan chiqaradigan korxonalarining iqtisodiy javobgarligi fuqarolik qonunchiligida nazarda tutish va maxsus sug'urta fondlari tomonidan javobgarlik ta'minlanishi kerakligini ko'rsatadi. Atrof tabiiy muhitga zarar yetkazadigan xavfli sanoat korxonalari egalari jarimaga tortiladigan bo'lsa, ular nafaqat tozalash inshootlarini sotib olishni, balki baxtsiz hodisa yuz berganda o'zlarini sug'urtalashni yo'lga qo'yadilar. Agar kompaniya uzoq vaqt davomida baxtsiz hodisalarsiz ishlasa va xavfsizlik tizimini yaxshilasa, sug'urta mukofoti kamayadi, sug'urta summasi esa oshadi. Hatto sug'urta kompaniyasidan korxonaga ekologik standartlarga rioya qilganlik uchun naqd pul to'lanishi ham mumkin. Bunday sharoitda har qanday tadbirkor iloji boricha xavfsizlikka rioya qilib daromad topishni afzal ko'radi.

Ekologik sug'urtaning iqtisodiy mohiyati, iqtisodiy mexanizmning elementi sifatida, sug'urta tashkilotlari fondlarida mablag'larni to'plash va ularni sug'urta hodisasi sodir bo'lishi natijasida zarar ko'rgan shaxslar foydasiga qayta taqsimlashdan iborat.

Ekologik sug'urta fondlari faoliyatining iqtisodiy asosi quyidagi ikkita asosiy funksiyaga mos keladi:

a) profilaktika – atrof-muhitni sug'urtalash bo'yicha to'plangan sug'urta summalarining (mukofotlarining) bir qismini atrof-muhitni muhofaza qilish choralari uchun ishlatish orqali

¹ Daminov A.A. Ekologik sug'urtani huquqiy ta'minlash muammolari: Diss... yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori. – Toshkent, 2022. 30-31 b.

² Ekologiya huquqi. Darslik. – Toshkent: TDYU, 2018. – 132-b.

amalga oshiriladi;

b) kompensatsiya – atrof-muhitning to‘satdan ifloslanishi, buzilishi, shikastlanishi, yo‘q qilinishi natijasida uchinchi shaxslarga yetkazilgan zararni qoplash yo‘li bilan amalga oshiriladi.³

Sug‘urta fondlari tabiiy ofatlar, texnogen omillar va turli xil baxtsiz hodisalar tufayli jamiyatga yetkazilgan favqulodda zararni qoplash uchun natura va pul mablag‘lari zaxirasi shaklida tuziladi. Atrof-muhitni sug‘urtalash maqsadida uchta maxsus sug‘urta fondlarining huquqiy asoslarini yaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bular: davlat ekologik sug‘urta fondlari, sug‘urtalovchi tashkilotlarning zaxira sug‘urta fondlari, sug‘urta qildiruvchilarning o‘zini o‘zi sug‘urtalash fondlari.

Davlat ekologik sug‘urta fondlari, qoida tariqasida, davlat resurslari hisobidan shakllantiriladi. Ushbu fondni tashkil etishning maqsadi katta vayronagarchilik va ko‘plab insonlar o‘limiga olib kelgan tabiiy ofatlar va baxtsiz hodisalar oqibatida yetkazilgan zararni qoplash va mavjud xavflarni bartaraf etishdir. Ushbu fond ham natura shaklida, ham pul mablag‘lari shaklida shakllantiriladi. Davlat ekologik sug‘urta fondining natura shaklida bo‘lishi maxsus zonalarda joylashgan ma‘lum bir tartib bo‘yicha doimiy ravishda qayta tiklanadigan mahsulotlar, materiallar, xom-ashyo, yoqilg‘i, oziq-ovqat zaxiralarini shakllantirishni anglatadi. Ushbu sug‘urta fondi pul shaklida bo‘lganda esa davlatning mulki bo‘lgan markazlashtirilgan davlat moliyaviy zaxiralari ushbu shaklni tashkil qiladi.

Ekologik sug‘urtaning o‘ziga xos xususiyati mol-mulkning nobud bo‘lishi va shikastlanishi xavfini, uchinchi shaxslar oldidagi javobgarlikni va boshqalarni, ya‘ni halokatli yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni va shunga mos ravishda halokatli zarar uchun sug‘urta tovonini to‘lash uchun moliyaviy resurslarni to‘plash zarurati bilan belgilanishi kerak.

Hozirgi vaqtda qonun hujjatlariga muvofiq korxonalar tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini turli manbalardan moliyalashtiradi. Endilikda yaratiladigan ekologik sug‘urta fondlari nafaqat ekologik va tabiiy ofatlar, avariya va falokatlar oqibatlarini oldini olish va bartaraf etish, balki mavjud texnologik jarayonlarni takomillashtirish va joriy etishni moliyalashtirish, shuningdek ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish, chiqindilarni qayta ishlash va boshqa ekologik muammolarni hal qilish bilan ham shug‘ullanishi mumkin. Shunday qilib, hozirgi vaqtda ushbu mablag‘larning huquqiy holatini, ularning funksiyalari va rivojlanish istiqbollari aniqlashtirish kerak bo‘ladi.

Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-apreldagi 171-sonli **“O‘zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”** gi⁴ Qarorining 3-ilovasi 21-bandida mahalliy davlat hokimiyati organlarining favqulodda vaziyatlar oqibatida zarar ko‘rgan aholi hayot faoliyatini tiklash, yetkazilgan zararining o‘rnini qoplash bo‘yicha choralar ko‘rish funksiyasi keltirib o‘tilgan. Agarda davlat ekologik sug‘urta fondlari tashkil qilinadigan bo‘lsa, ushbu zararlarning o‘rnini qoplash ham bevosita fondlar tomonidan

³ Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория, практика правового регулирования: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.41.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-apreldagi 171-sonli “O‘zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 09/23/171/0234-son

amalga oshirilgan bo'lar edi.

Biror sanoat sohasida yoki mamlakat miqyosida markazlashtirilgan ekologik sug'urta fondini shakllantirish, butun tizim manfaatlaridan kelib chiqqan holda, sug'urta tavakkalchiligini amalga oshirishda sug'urtalovchilar va sug'urtalanuvchilarga beriladigan eng muhim yordam turlaridan biri hisoblanadi. Buning afzalligi shundan iboratki, bunday sug'urta fondlari nafaqat mablag'larni, balki moddiy resurslarni ham qayta taqsimlash va zaxiralarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, tabiiy ofatlar, texnogen halokatlar oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha zaxira ishlab chiqarish quvvatlari va maxsus xizmatlarni shakllantirishgacha bo'lgan yoqilg'i, xomashyo hamda shunga o'xshash vositalar ushbu sug'urta fondlarida zaxira sifatida to'planishi mumkin.

Ichki investitsiyalar natijada yig'ilgan mablag'larning sug'urtalovchilar tomonidan shakllantirilgan zaxiralarga tegishli bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Gap sug'urtalovchilarning sug'urta zaxira fondlari haqida ketmoqda. Ekologik sug'urtaning o'ziga xos xususiyatlaridan biri sug'urta tashkilotlari tomonidan sug'urta mukofotlarining bir qismi ekologik maqsadlar zahirida profilaktika chora-tadbirlari amalga oshirish uchun to'planishi hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotda ekologik sug'urta bo'yicha profilaktik tadbirlar juda xilma-xildir. Bular – tozalash inshootlarini o'rnatish va modernizatsiya qilish, chiqindilarni nazorat qilish tizimini takomillashtirish, ishlab chiqarish uskunalari va texnologiyalarini takomillashtirish, zamonaviy va kamroq xavfli texnologik jarayonlarga o'tish, xavfli ishlab chiqarish chiqindilarini saqlash, avariya va ta'mirlash xizmatlarini moliyalashtirish hamda ularni favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash bo'yicha chora-tadbirlardir.⁵

Har bir sug'urta kompaniyasi profilaktika choralari zaxirasini shakllantiradi. Ushbu jarayon davlat organlari tomonidan belgilangan sug'urta mukofotlaridan ajratmalar hisobiga amalga oshiriladi. Atrof-muhitni sug'urtalash tizimiga kiritish taklif etilayotgan korxonada avariya holatidagi asbob-uskunalar mavjud bo'lsa, sug'urta kompaniyasi sug'urta tavakkalchiligini o'z zimmasiga olmaydi va korxonaga favqulodda vaziyatni bartaraf etish uchun zaxiradan mablag'larni taklif qiladi. Shunday qilib, sug'urta kompaniyasi korxonaning o'zida ekologik va texnologik uskunalarning eng yaxshi nazoratchisiga aylanadi.

“2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” da ham aynan ekologik talablarga javob bermaydigan maishiy chiqindi poligonlarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish, ifloslantiruvchi manbalarning holati va atrof-muhitga ta'siri monitoringini amalga oshirish kabi vazifalar belgilab qo'yilgan.⁶ Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun ham sug'urtalovchi tashkilotlarning zaxira sug'urta fondlarini tashkil qilish maqsadga muvofiqdir.

Ekologik sug'urta fondlarining uchinchi turi ham mavjud. Bu sug'urtalanuvchilar tomonidan o'z sug'urta fondini shakllantirish bo'lib, shakllangan fond (o'zini o'zi sug'urta qilish doirasida) a'zolar o'rtasida adolatli taqsimlanadi.

Bunda ixtiyoriy birlashma ishtirokchilarning shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda, shuningdek sug'urtalovchi sug'urta qildiruvchidan tavakkalchilikning ma'lum ulushini o'z

⁵ Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория, практика правового регулирования: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.48.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son

zimmasiga olishni talab qilishi mumkin bo'lgan taqdirda, birgalikda sug'urta faoliyati manfaatlaridan kelib chiqqan holda yuzaga keladi.

O'zini o'zi sug'urta qilish fondi – bu, qoida tariqasida, markazlashtirilmagan, tashkiliy jihatdan alohida, asosan, xo'jalik yurituvchi subyektning tabiiy zaxiralari ko'rinishidagi fondir.⁷

Rivojlangan mamlakatlarda o'zaro sug'urta kompaniyalari soni anchani tashkil qiladi, xususan Yaponiyada ular sakson to'qqiz foizni, AQShda esa oltmish bir foizni tashkil etadi.⁸

Sug'urtalash (o'zini o'zi sug'urta qilish fondida) yuridik shaxslar tomonidan o'zaro kelishuv asosida, buning uchun zarur bo'lgan mablag'larni o'zaro sug'urta jamiyatida birlashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi. O'zini o'zi sug'urta qilish fondining tashkiliy prinsipi bu – sug'urta hodisasi sodir bo'lgan taqdirda zarar miqdorini jamiyatning barcha a'zolariga teng taqsimlashdan iborat.

O'zini o'zi sug'urtalash fondi va uning a'zolari o'rtasida o'zaro sug'urta har bir sug'urta turi bo'yicha tuzilgan o'zaro sug'urta shartnomalari asosida amalga oshiriladi. Sug'urta bilan bog'liq barcha xizmatlar faqat fond a'zolari tomonidan amalga oshiriladi. Jamg'arma a'zolari uning ta'sischiylari hisoblanadi.⁹

O'zini o'zi sug'urtalash fondining salbiy tomoni shundaki, tabiiy ofatlar tufayli favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda yetkazilgan zarar uchun mablag' ajratish lozim bo'lgan paytda fond asosiy emas, balki yordam vazifani bajaradi. Chunki tabiiy ofatlar tufayli favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda yetkazilgan zarar uchun jamg'arma tarkibidagi hech qaysi yuridik shaxs katta moliyaviy pul mablag'larni berishga qurbi yetmasligi mumkin.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ekologik sug'urta atrof tabiiy muhitni muhofaza qilishning iqtisodiy mexanizmi sifatida uning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Ekologik sug'urtaning huquqiy asoslarini joriy qilish orqali esa ekologik xavf ro'y bergan taqdirda insonlarning hayoti, sog'lig'i va mol-mulkiga hamda atrof-tabiiy muhitga yetkazilgan zararning o'rnini qoplash uchun budjetdan tashqari mablag'larni jalb qilishga xizmat qiladi.

References:

1. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi – <https://lex.uz/uz/docs/-6448083>
2. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi – <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория, практика правового регулирования: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.48–51.
4. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000. С 11.
5. Daminov A.A. Ekologik sug'urtani huquqiy ta'minlash muammolari: Diss... yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori. – Toshkent, 2022. 30-31 b.
6. Ekologiya huquqi. Darslik. – Toshkent: TDYU, 2018. – 132-b.

⁷ Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000. С 11.

⁸ Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория, практика правового регулирования: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.51.

⁹ Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория, практика правового регулирования: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.51.